

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Artes

Daniela Serruya Kohn

**A INTERAÇÃO MULTIESPÉCIE
ATRAVÉS DAS EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS SENSORIAIS**

Belo Horizonte
2025

Daniela Serruya Kohn

**A INTERAÇÃO MULTIESPÉCIE
ATRAVÉS DAS EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS SENSORIAIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes

Linha de Pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador: Prof. Dr. Pablo Alexandre Gobira de Souza Ricardo

Belo Horizonte
2025

K79i

Kohn, Daniela Serruya.

A interação multiespécie através das experiências artísticas sensoriais
[manuscrito] / Daniela Serruya Kohn. -- 2025.

67 f., enc.: il., fotos, color., 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de
Pós-graduação em Artes, 2025
Orientador: Prof. Dr. Pablo Gobira.

Bibliografia: f. 64-66.

1. Artes visuais. 2. Sentidos e sensações na arte. I. Gobira, Pablo. II.
Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III.
Título

CDU: 7.071.5

CDD: 707

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

Daniela Serruya Kohn

A interação multiespécie através das experiências artísticas sensoriais

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais como parte das exigências do Programa de Pós Graduação em Artes, área de concentração Artes, para obtenção do título de Mestre.

Área de concentração: Artes

Dissertação aprovada em 25 de Março de 2025.

Banca examinadora:

Prof. INSTITUIÇÃO

Prof. INSTITUIÇÃO

Prof. INSTITUIÇÃO

Prof. INSTITUIÇÃO

AGRADECIMENTOS

Agradeço à CAPES por fomentar esta pesquisa,

Ao Programa de Pós-Graduação de Artes e toda equipe pelas contribuições valiosas;

Ao professor Pablo Gobira, pela orientação;

À professora Thatiane Mendes, pela sua escuta atenciosa, que colabora com tanto saber e sensibilidade;

À professora Rosvita Kolb, por todo o cuidado, contribuição generosa e fundamental para esta pesquisa;

Ao professor Marcelo Cunha, por aceitar compor esta banca avaliadora e sugestões pontuadas;

À professora Juliana Mafra, professores Daniel Pucciarelli, Loque Arcanjo e Luiz Naveda, pelos instantes felizes de troca em sala de aula;

À minha filha Cora Serruya Mota, por ser fonte abundante de entusiasmo e me convidar, diariamente, a um estado de presença e encantamento;

Ao meu companheiro, meu amor, Theo Mota, por vibrar e contribuir com os sonhos realizados, por sonhar junto e caminhar de mãos dadas;

À minha mãe Celeste Aída Serruya, por me encorajar sempre e me inspirar a viver;

Ao meu pai Milton Eliseu Kohn, por me lembrar de fazer escolhas por amor;

Aos meus ancestrais, que me acompanham em sonhos;

À minha irmã de alma Iona Rothstein, pelo sentimento que nos une, coração com coração: yachad;

À Mayra Redin, por nossos espaços inventados de escuta, no encontro fora do mapa;

À Caroline Valansi, ao Domingos Guimaraens e ao Dante Valansi Guimaraens, por serem casa, amor e acolhimento, sempre;

À Carolina Casarin, por toda poesia e beleza, pelas nossas tardes de maio, nossas bandeiras e planos;

Ao meu querido amigo Bernardo Mosqueira, pela nossa conexão através da beleza e da magia;

À Michelle Sena, por ser um sopro de alegria com sua amizade;

Ao Pedro Braccini, pela parceria e instantes de invenção nas tardes de oficina;

À equipe do Centro de Atenção Psicossocial Freud Cidadão, pela oportunidade de unir arte e clínica;

Ao Yakob Sparn e ao Nian Sparn Ferreira, por serem a maior rede de amor e amparo;

À querida Ludmila Ferreira, por conhecer o desafio de conciliar trabalho e puerpério;

À Renata Neves, pelo cuidado dedicado à Cora em seu primeiro ano de vida, para ser possível a escrita desta dissertação;

Ao Ahmed Hamdan, pelo exercício de nomear o que há no desconhecido;

A todas as mães que escolhem a Arte e a pesquisa como profissão;

Ao sensível, que reside nos espaços nos quais há vazio;

E, por fim, aos seres de outras espécies, com quem coexistimos.

RESUMO

Esta é uma pesquisa feita sobre e com os sentidos do corpo, a partir de experiências artísticas sensoriais coletivas e individuais realizadas. Inclui o estudo sobre a criação e a fruição de um repertório de objetos/coisas intercambiáveis produzidos a partir dos alimentos e suas sobras. Tem o objetivo de contribuir para a expressão da subjetividade dos corpos, possibilitando que as experiências com o sensível sejam mais acessíveis para a sociedade. O processo criativo apresenta a tecnologia ancestral da fermentação dos alimentos como parte da construção poética e estética da pesquisa em colaboração com os micro-organismos vivos: bactérias e leveduras. O intuito é trazer ao estudo elaborações sobre a interação entre as espécies, exercendo a interseção da Arte com a Ecologia, a Ciência, a Filosofia da Arte, a Psicanálise e outros campos do conhecimento que sustentam a transdisciplinaridade do projeto, utilizando referências como Lygia Clark, Suely Rolnik, Dorion Sagan, Emanuelle Coccia, Nicolas Bourriaud, Friedrich Hundertwasser, Francis Alys, Jacques Lacan, Felix Guattari e Gilles Deleuze.

Palavras-chave: corpo; experiência; sensível; relação multiespécie; fermentação.

ABSTRACT

This is a research project conducted on and with the senses of the body based on collective and individual sensory artistic experiences. It includes the study of the creation and enjoyment of a repertoire of interchangeable objects/things produced from food and its leftovers. Its objective is to contribute to the expression of the subjectivity of bodies, enabling experiences with the sensitive to be more accessible to society. The creative process presents the ancestral technology of food fermentation as part of the poetic and aesthetic construction of the research in collaboration with living microorganisms: bacteria and yeast. The aim is to bring to the study elaborations on the interaction between species, exercising the intersection of Art with Ecology, Science, Philosophy of Art, Psychoanalysis and other fields of knowledge that support the transdisciplinarity of the project, using references such as Lygia Clark, Suely Rolnik, Dorion Sagan, Emanuelle Coccia, Nicolas Bourriaud, Friedrich Hundertwasser, Francis Alys, Jacques Lacan, Felix Guattari and Gilles Deleuze.

Keywords: body; experience; sensible; multispecie relationship; fermentation.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fotografia 1 – Fotorregistro da performance <i>Pintar Varal</i>	8
Fotografia 2 – Fotorregistro da performance <i>Colorgelo</i>	9
Fotografia 3 – As aquarelas medicinais e registro fotográfico da experiência coletiva com as aquarelas	9
Fotografia 4 – Aquarela medicinal	10
Fotografia 5 – Kirlian das aquarelas medicinais	10
Fotografia 6 – Registro da performance <i>GORORÓPERA, OPAVIVARÁ!</i>	11
Fotografia 7 – Registro da instalação <i>Self-service Pajé, OPAVIVARÁ!</i>	12
Fotografia 8 – Esquema para <i>A Cozinha Nômade</i>	13
Fotografia 9 – Esquema para escrita da dissertação	13
Fotografia 10 – Registro de oficina em parceria com o Instituto Undió	16
Fotografia 11 – Registro de Oficina de Artes e Oficina de Cozinha em Freud Cidadão	20
Fotografia 12 – Fotorregistro <i>Jantar às Escuras</i>	21
Fotografia 13 – Lenços usados no <i>Jantar às Escuras</i>	21
Fotografia 14 – Paleta de cores com potes: INTERACTIVOS'18	22
Fotografia 15 – Sobra e obra	23
Fotografia 16 – Produção de celulose bacteriana com casca de banana	23
Fotografia 17 – Imagens para vinagre de banana	24
Fotografia 18 – Registro de experimentos para <i>A Cozinha Nômade</i> com cascas de legumes e kombucha	25
Fotografia 19 – Registro de experimentos para <i>A Cozinha Nômade</i>	25
Fotografia 20 – Fotorregistro Mapa dos Sentidos	26
Fotografia 21 – <i>A Estruturação do Self</i>	28
Fotografia 22 – A escuta da Escuta	29
Fotografia 23 – Mapas inventivos	29
Fotografia 24 – Cosmos Andrew Sarchiapone Papers / Intervenção com giz no local do restaurante FOOD	32
Fotografia 25 – Restauro	33
Fotografia 26 – SOE Kitchen	34
Fotografia 27 – Registro de mesa posta para Oficina de Fermentação Selvagem no Festival Verbo Gentileza	35
Fotografia 28 – Registro de Ocupação no Projeto COMILONA	36
Fotografia 29 – Xepa	36

Fotografia 30 – Ação artística <i>Comermorar</i> no Instituto Undió	37
Fotografia 31 – Colheita de PANCs para ação artística	37
Fotografia 32 – Kombucha através do microscópio	38
Fotografia 33 – Pôster Salmoura	38
Fotografia 34 – Pôster Vinagre	39
Fotografia 35 – Registro fotográfico de <i>Jantar às Escuras</i>	40
Fotografia 36 – Registro fotográfico de <i>Jantar às Escuras</i>	41
Fotografia 37 – Foto para <i>Comermorar</i>	42
Fotografia 38 – Foto para <i>Comermorar</i>	43
Fotografia 39 – Foto para <i>Comermorar</i>	44
Fotografia 40 – Foto para <i>Comermorar</i>	45
Fotografia 41 – Registro de experimentos d' <i>A Cozinha Nômade</i>	47
Fotografia 42 – Registro da ocupação d' <i>A Cozinha Nômade</i> em INTERACTIVOS'18	48
Fotografia 43 – Registro de experimentos d' <i>A Cozinha Nômade</i>	48
Fotografia 44 – Projeto expográfico para <i>Transkitchen</i>	49
Fotografia 45 – Croqui para <i>Transkitchen</i>	49
Fotografia 46 – Registro de experimentos para <i>A Cozinha Nômade</i> com cascas de cenoura e beterraba	50
Fotografia 47 – Registro de experimentos para <i>A Cozinha Nômade</i>	50
Fotografia 48 – Registro de sobras de <i>SCOBY</i> (Symbiotic Colony of Bacterias and Yeast) de Kombucha	51
Fotografia 49 – Papéis feitos com celulose bacteriana	51
Fotografia 50 – Sobra e obra	52
Fotografia 51 – Sobra e obra	52
Fotografia 52 – Registro da residência Residency for fermentation, EUA	53

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 CAPÍTULO 1 – CORPO	28
2.1 <i>A Cozinha Nômade</i>	35
2.2 <i>Jantar às Escuras/Jantar às Escutas</i>	41
2.3 <i>Comermorar</i>	43
2.4 <i>Transkitchen</i>	48
3 CAPÍTULO 2 – SENSÍVEL	58
3.1 Arte, uma linguagem	58
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	63
REFERÊNCIAS	65

1 INTRODUÇÃO

Para contextualizar o presente trabalho, apresentarei um recorte cronológico do meu trajeto como artista visual. Com idas, vindas e apostas contínuas na profissão, o caminho percorrido sempre contribuiu ao meu processo criativo. Certamente, sua potência tem sido alimentada pelo movimento de transportar ideias e micro-organismos vivos por onde tenho ido. Movimento esse gerador da vida e do conteúdo desta dissertação.

Ao longo da escrita, no exercício das elaborações, como parte da metodologia para a construção do texto e como linguagem utilizada para a poética desta pesquisa, apareceram perguntas que permanecem em aberto. Ora, por oferecerem espaço ao vazio, que é cheio em possibilidades, ora, por conterem a resposta em si.

A seguir, as imagens de 1 a 5 correspondem a registros fotográficos de performances e experimentações realizadas entre 2010 e 2012 que propõem deslocar a composição de seu suporte bidimensional para o tridimensional a partir do gesto corporal; a produção de tintas feitas com tintura-mãe¹ de ervas medicinais; exercícios para pintar em grupo; além do interesse por modos não convencionais de trabalhar a pintura.

Fotografia 1 – Fotorregistro da performance *Pintar Varal*

Fonte: BRANDÃO, Pedro Victor, 2010. Acervo pessoal.

¹ Tintura-mãe é uma solução hidroalcoólica feita a partir da maceração de ervas medicinais.

Fotografia 2 – Fotorregistro da performance *Colorgelo*

Fonte: VALANSI, Caroline, 2011. Acervo pessoal.

Fotografia 3 – As aquarelas medicinais e registro fotográfico da experiência coletiva com as aquarelas

Fonte: VALANSI, Caroline, 2011. Acervo pessoal.

Fotografia 4 – Aquarela medicinal

Fonte: aquarela sobre papel. 29 x 42 cm. Acervo pessoal.
Foto: BRANDÃO, Pedro Victor, 2010.

Fotografia 5 – Kirlian das aquarelas medicinais

Fonte: acervo pessoal, 2011.

Em 2009, foi possível experimentar propostas participativas para as intervenções artísticas ao integrar o coletivo de arte *OPAVIVARÁ!*, por meio do qual absorvi a importância da presença do

outro nas proposições. Ali também, a palavra *outro* tornou-se um significante ainda mais relevante para a poética da minha pesquisa e, agora, desta escrita. Com isso, houve uma aproximação maior da estética relacional, da noção de Arte enquanto acontecimento e das intervenções nos espaços públicos.

No livro *Estética Relacional*, Nicolas Bourriaud afirma que a arte sempre foi relacional em diferentes graus: “lugar de sociabilidade e geradora de diálogo” (Bourriaud, 1998, p. 20). *Self-service Pajé*, em 2011, e *GORORÓPERA*, em 2010, são instalações criadas pelo coletivo para, necessariamente, haver a participação do público na ativação da obra.

Fotografia 6 – Registro da performance *GORORÓPERA*, *OPAVIVARÁ!*

Fonte: OPAVIVARÁ!, 2010. Disponível em: <http://opavivara.com.br/p/gr/gororopera>.

Em 2010, o coletivo foi convidado a participar do festival Art.cena, um evento multilinguagens no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro, em que uma cozinha experimental (Fotografia 6) foi instalada para uma ação aberta ao público com um palco para apresentações de diferentes artistas, como Letrux, Silvia Machete e os Sete Novos.

Fotografia 7 – Registro da instalação *Self-service Pajé*, OPAVIVARÁ!

Fonte: OPAVIVARÁ!, 2011. Disponível em: <http://opavivara.com>.

Self-service Pajé (Fotografia 7) é um dispositivo relacional em que “o público participa ativamente da intervenção, selecionando no cardápio as ervas mais apropriadas para o momento, criando sua própria mistura de chás” (OPAVIVARÁ!, 2011).

Um dos objetivos da pesquisa é criar experiências artísticas que colaborem com a expressão da subjetividade dos participantes e realizar encontros no campo do sensível como um lugar de troca e vivências de sensações diversas aos corpos. Com isso, inventar meios de estimular os sentidos, além de colaborar para a integração dos corpos ao meio ambiente, nas experiências sensoriais coletivas, e a criação de objetos produzidos para a interação multiespécie.

Desde então, o desejo por produzir um material acessível deu origem a esta dissertação, que traz o registro de uma produção poética com referências artísticas e teóricas. Dessa forma, este documento está organizado em Introdução, Capítulo 1, Capítulo 2 e Considerações Finais. O primeiro capítulo nomeado de CORPO foi escrito para situar o alimento como um eixo e apresentar os projetos realizados e portanto, tratar da parte da produção referente às materialidades que organizam o corpo da obra pesquisada; o segundo capítulo, com nome de SENSÍVEL refere-se à constituição da linguagem poética da pesquisa e sua proposta conceitual, incluindo as experimentações com a fruição no campo da Arte, as relações estabelecidas com os objetos e a diferenciação entre eles.

Na metodologia desta pesquisa organizada de forma qualitativa, os artistas Ricardo Basbaum, Friedrich Hundertwasser, Francis Allys, assim como Lygia Clark são trazidos como referenciais norteadores e fornecem pistas às perguntas iniciais.

Pensar com imagens ou criar imagens para dar forma aos pensamentos foi um meio de construir as dimensões desta pesquisa, apresentar ideias através de esquemas (Fotografias 8 e 9) como um recurso, mas também como uma estrutura organizadora, além de incluir anotações, criando bordas na pesquisa. Fazer borda, ou seja, oferecer uma estrutura para dar forma e limite para algo. Assim, a borda do pensamento pode ser a escrita, a pintura e/ou o desenho. Certos exercícios regulares compõem a metodologia deste projeto. Por exemplo: anotações em cadernos, desenhos, desenhos de mapas e/ou esquemas; anotações feitas em sessões de psicanálise, com o objetivo de observar, perceber, organizar e manifestar as sensações do corpo e as ideias.

Ricardo Basbaum, em sua obra *Você gostaria de participar de uma experiência artística?*, coloca a participação do público como eixo dela, promove a descentralização da autoria como poética, possibilitando a criação coletiva dos participantes.

Fotografia 8 – Esquema para *A Cozinha Nômade*

Fonte: acervo pessoal, 2010.

Fotografia 9 – Esquema para escrita da dissertação

Fonte: acervo pessoal, 2022.

Através de diagramas, Basbaum trabalha com a materialidade do pensamento e dos conceitos e cria formulações que se tornam imagem e objeto.

Organizar as questões em circuito, ordenar as informações em caminhos, sistematizá-las: processo muito importante, pois revela que este gesto (de construir um circuito) é modo e maneira de pensamento, que implica na construção de interface em que se captura o outro e se propõe caminhos e estruturas de produção de valor a partir dos percursos estabelecidos: ênfase na processualidade, proximidade, vizinhança: traçar uma rede, agrupar os pontos a partir do gesto de capturá-los, ordená-los. Daí que o *simplex* gesto de construir o diagrama de um circuito seja ativar um grupo de objetos--relações--ações e produzir fios de pensamento em rede: um circuito é oposto do caldo homogêneo de objetos similares e sem valor: propõe diferenças dinamizadas a partir da singularidade dos nós pelos quais atravessa. Desenhar é propor relações, construir rede, rizoma, conectar o próximo e o distante. A beleza de se desenhar ou propor um circuito é poder arbitrar os centros de atração, aqueles *nós* a partir dos quais a rede se distribui, avança ou recua. Nesta dinâmica, passagens e conexões são estruturas de produção de valor (Basbaum, 2008, p. 46).

Nesta pesquisa, os esquemas e anotações (Fotografias 8 e 9) funcionam como orientadores do pensamento. Pensar com imagens, imaginar e organizar o pensamento visual: trabalhar nos espaços multidimensionais, espaços intermediários com suas múltiplas perspectivas. Aqui retomo a proposta do livro *A vida sensível*, em que o sensível está localizado nesse ambiente.

O lugar onde as coisas se tornam fenômenos não é a alma, tampouco a sua simples existência. Para que haja sensível (e para que, assim, haja sensação) “é necessário que exista algo intermediário” (hōst’anagkaion ti einai metaxu, *De anima*, 419 a 20). Entre nós e os objetos há um lugar intermediário, algo em cujo seio o objeto torna-se sensível, faz-se *phainomenon*. É nesse espaço intermediário que as coisas se tornam sensíveis e é desse mesmo espaço que os vivos colhem o sensível como qual, noite e dia, nutrem suas próprias almas. Também para observar a si mesmo, ouvir a si mesmo, faz-se necessário, para todo animal, constituir a própria imagem fora de si, em um espaço exterior: é no

espelho que conseguimos devir sensível e é ao espelho (e não exatamente aos nossos corpos) que demandamos nossa imagem (Coccia, 2010, p. 19).

Para sustentar o uso do significante **multidimensão**, utilizo a obra de dois artistas como referencial: Francis Allys e Hundertwasser. Allys, em sua performance e texto *The Green Line: Sometimes Doing Something Politic Can Become Poetic and Sometimes Doing Something Poetic Can Become Political* (2005), nos mostra a possibilidade de subverter a dureza de um processo tenso geopolítico e transformá-lo em uma paisagem poética. O artista caminha com uma lata de tinta por um território de conflito entre árabes e israelenses e deixa um rastro pictórico por onde passa. Além de criar um elo estético através da cor, faz uma aliança com o sensível. Hundertwasser (1956), com seu sistema das cinco peles: 1- epiderme; 2- vestuário; 3- casa; 4- ambiente social e 5- mundo, também oferece a possibilidade de construir a ideia de que as muitas camadas existentes interligam os seres vivos, sugerindo que outras interações podem acontecer.

Tal como Hundertwasser desenvolveu seu conceito das cinco peles, também as imagens, a pintura, a escrita, os biofilmes de celulose bacteriana que crescem na superfície dos chás fermentados e as tantas peles transmitem, através de seus corpos, a capacidade que têm de transformação à medida que ganham volume, camadas e complexidade, assim também como acontece neste estudo. Friedrich Hundertwasser, pintor austríaco, foi um artista visionário e dedicado a pensar sua arte como um projeto para a coletividade.

Cada uma das cinco peles cuida desses níveis de consciência responsáveis por interligar o indivíduo com o seu entorno. A primeira pele, a epiderme, é a parte que faz a ponte entre o interior e o exterior do corpo. “O nível primário, orgânico e essencial de nossa consciência planetária” (Restany, 1999 *apud* Barros, 2008). A segunda pele, o nível existencial da vida humana, representada pela vestimenta. A camada que compõe a identidade do sujeito, bem como fazia Hundertwasser, ao criar suas próprias peças de roupa, com a intenção de constituir sua subjetividade através do modo de vestir. A terceira pele, a casa; essa camada em que o artista tratava de sua relação com a arquitetura e a ecologia, por meio dos telhados verdes, com árvores integradas às fachadas, os sanitários de húmus (em que os dejetos seriam compostados e reintegrados à terra). Além disso, seu propósito era trabalhar com muitas cores e formas espirais, para transmitir a sua ideia de se aproximar ao máximo da natureza. A quarta pele, o meio social, a família ou outra constituição de um coletivo. E a última, a quinta pele, o mundo. O meio ambiente, a natureza em seu estado maior. A cartografia nos oferece uma perspectiva diferente do ponto de vista linear. Hundertwasser pensava em formas orgânicas. Para o artista austríaco, que era contra a linha reta, seu manifesto do mofo contra o racionalismo trazia uma nova proposta de integração com o todo.

Para descrever a metodologia utilizada neste estudo, diante dos níveis poético, estético, político e ético, as experiências artísticas foram organizadas em oficinas e performances, ambas realizadas com a participação do público. Essa metodologia inclui também objetos criados.

Oficinas: nas Oficinas de Arte, são trabalhadas múltiplas técnicas como a pintura, o desenho e a escrita. A aquarela feita com vegetais e tubérculos (beterraba, cenoura, couve e açafrão) foi um recurso escolhido para introduzir a Cultura Alimentar e criar desdobramentos para o uso dos alimentos (Fotografia 10), além de proporcionar conexão com a Oficina de Cozinha. Cada sessão é composta por atividades diferentes, de acordo com os participantes: fazer desenhos de observação com grafite, marcados por intervalos de tempo distintos, pintar em folhas de diferentes dimensões (Fotografia 11), possibilitando a troca de lugares ao longo da composição, pintura feita com guache, com aquarela e com tinta acrílica — a pintura variava sempre que os grupos também variavam.

Fotografia 10 – Registro de oficina em parceria com o Instituto Undió

Fonte: acervo pessoal, 2017.

Nas Oficinas de Cozinha, há a proposta de trabalhar com a fermentação de alimentos de um modo transdisciplinar, utilizando a celulose bacteriana como material, e também de inventar possibilidades para estar no espaço da cozinha sem ter o objetivo final de comer, mas sim de reunir pessoas ao redor da mesa, trocar ideias e memórias afetivas em torno do alimento e da Cultura Alimentar.

Entre 2013 e 2017, as oficinas eram mensais; e os grupos, formados por crianças, adolescentes e adultos interessados pelo alimento. A partir de 2018 até 2023, a atividade era semanal e acontecia no centro de atenção psicossocial Freud Cidadão, em Belo Horizonte. Cada oficina tinha a duração de duas a três horas por vez.

Nesse período, as duas propostas eram realizadas na clínica: a Oficina de Cozinha e a Oficina de Artes. As atividades da Oficina de Cozinha consistiam em:

- Pintar com alimentos (beterraba, suco de folhas e outros alimentos que tingem);
- Cozinhar em grupo uma receita eleita pelo coletivo;
- Plantar e colher PANCs nas áreas vizinhas;
- Exercitar a observação e desenhar;
- Buscar receitas preferidas dos participantes para fazerem juntos;
- Criar um caderno de receitas feitas durante os encontros;
- Criar receitas experimentais com ingredientes disponíveis no local;
- Exercitar os sentidos: o olfato, o paladar e o tato, utilizando as texturas, os sabores e os aromas dos alimentos;
- Criar dinâmicas para conversar, compartilhar e experimentar o espaço de convívio.

Abaixo, há trechos do diálogo realizado por escrito com o diretor clínico e psiquiatra da instituição Freud Cidadão. Para demarcar minha fala, utilizei a palavra **Eu** e para o diretor da clínica, a palavra **Ele**.

***Ele:** “... pensando algumas questões de como fazer a cozinha acontecer nesse território de uma instituição que acolhe sujeitos psicóticos.*

Uma questão que encontrei, naquele texto das colegas sobre a experiência delas com o fazer culinário, foi a questão do produto, se teríamos que ter um produto final, uma comida, e se essa comida necessita de uma qualidade estética ou de paladar? A comida é um fim?

Retomando aqui suas linhas acima, entendo que não necessariamente haveria confecção de um prato, ainda que isso possa ocorrer em alguma das propostas. Cozinhar em grupo é uma dentre outras possibilidades. Fica claro pela descrição da experiência das colegas e pelo que conheço de alguns pacientes que, quando houver uma comida final, haverá necessidade de mediarmos os impulsos vorazes de alguns, pois em alguns existem impulsos corporais que podem ser muito agitados. A questão do fazer junto também precisamos pensar, e também foi uma questão encontrada pelas colegas, que optaram por conduzir realmente uma oficina de culinária, com o preparo centralizado a partir da responsável, com uma espécie de corresponsabilidade dos participantes e com a ajuda especial de uma estagiária. Entendo que possivelmente não iremos por esse caminho apenas, ainda que isso possa ocorrer. Creio que haverá, entretanto, uma espécie de demanda por produção de comida para degustação, que acho teremos que saber subverter para não entrarmos num lugar de oferecer alimentos em série para matar a necessidade da fome das pessoas. A ideia das receitas preferidas, ou da família, pode ajudar nessa mediação. A parte das dinâmicas de conversa e convívio me interessam especialmente. Teremos que ver como vamos inserir isso nesse espaço, mas creio que esse ponto

atravessará qualquer atividade proposta, podendo mesmo ser, em algum encontro, o ponto principal do encontro: tipo, conversa com café na cozinha. Mas vamos mesmo tentar investir nessas modalidades outras que você propõe, tipo exercitar sentidos, caminhadas, respiração, pinturas, desenhos. Mas creio que teremos mesmo, nesse primeiro momento, que ouvir eles um pouco e tentar a partir daí conciliar com o que nós pensamos também. Vamos ver.”

21 de setembro de 2018

Eu: *Escrevo para recapitular, registrar e compartilhar o encontro que iniciou nosso ciclo de três meses no Freud Cidadão.*

Nos encontramos de tarde nas sextas-feiras. Estivemos sentados, em roda, com nossa diversidade de funções, olhares e desejos. As profissões, também as expectativas, as demandas, os interesses. Em alguns momentos, apareciam os questionamentos, os depoimentos, as curiosidades.

Quando o desejo aparece, alguma ponta dele podemos agarrar e usar de boia, de corda, de âncora, de guia. Estávamos na cozinha para afinar algum instrumento que fosse, que virá, que será nosso objeto de construção, uma colcha de retalhos, um livro de receitas. Ali pulsou a memória, o campo vasto de chances e possibilidades, muitas.

Fomos preenchendo a folha em branco que uma das participantes disponibilizou para organizar os tópicos. Tudo começava com uma seta indicando uma direção. Dali seguiríamos abertamente com as apresentações e nomes lançados. A singularidade de cada um logo apareceu.

Primeira questão: como fazer caber no coletivo os traços de singularidade? Como manter o espaço de fala coletivo, sem deixar o gozo singular tomar todo o cenário? P. se preocupa com a higiene e a organização. Mas há contraposições de outros querereres e outros discursos que fazem um tipo de autotratamento do grupo. Mas isso não se garante no grupo, certamente algumas mediações de nossa parte podem ser necessárias.

Uma das principais questões com que de cara nos deparamos são os sedimentos das antigas oficinas de culinárias. Paira toda uma tradição recente, sobrepondo camadas mais antigas das práticas culinárias naquela cozinha. Temos que nos haver com isso que retorna do que já foi. A demanda de culinária se coloca de forma massiva. “Quando vamos começar?” pergunta A. Como subverter tal demanda?

Pergunto se já fizeram outra coisa na cozinha que não fosse cozinhar. Já pintaram com texturas de alimentos? A pergunta parece produzir pouco impacto. O momento propriamente de subversão parece ter sido ensejado quando P., que já havia assumido a tarefa de escrever receitas trazidas pelas memórias de cada um, perguntou: “Mas o que é a arte culinária?” E após mais uma rodada de falas, colocamos as possibilidades diversas da cozinha, da arte na cozinha, da arte na culinária.

Ele: *“Outro ponto: a circulação dos pacientes. São diversas modalidades. Alguns parecem realmente interessados em cozinhar. Talvez aqueles mais inscritos na tradição da antiga oficina, em que as tarefas eram logo divididas, e se fazia a receita, e no fim havia um prato feito. Talvez possam ser frequentadores mais assíduos. Possível com eles subverter a lógica do prato feito? Vários entram e saem e entram e saem. As presenças são*

flutuantes. Somos informados que na oficina de culinária as presenças dos corpos são especialmente instáveis. Alguns apenas passam sem a menor intenção de aderir ao espaço, apenas olhar. Questão de como ocupar esse espaço. Qual circulação sugerir ao espaço? Qual configuração? A mesa é central? Qual articulação com os espaços concomitantes (rádio, grupos, pátio). Qual articulação com o horário do lanche que segue? Avaliar a livre circulação e como programá-la?”

Fevereiro, 2019

***Eu:** O alimento pode produzir a consciência de ter um corpo. Isso quer dizer, também, um lugar para o desejo. A cozinha funciona como espaço disponível a este acontecimento e a outros recorrentes que compõem dinâmicas, tornando esse lugar um campo vasto de estudo, experiências e encontros, imagens e possibilidades ao aparecer fervendo uma chaleira de água para fazer café, quase o tempo todo durante os encontros. Além do café pronto, uma fruta grande a ser compartilhada entre as pessoas sentadas ao redor da mesa. A mesa, o livro de receitas, a louça por lavar, o suco em pó, a margarina já passada no pão, objetos que a cozinha oferece para o exercício da subjetividade, do diálogo. Intensidades diferentes de fazer café, de falar das memórias que surgem.*

O alimento figura os afetos e também um modo de cada um se relacionar com o real à sua maneira e com os limites entre as possibilidades. O que cada um sente quando bebe café, o que cada um sente quando fala dos seus gostos, o que é possível perceber nessas manifestações e compreender, acessar da relação que cada um estabelece com os objetos.

Que acordos são feitos entre alguém e sua receita de família feita em coletivo para ser compartilhada? Ou entre os que estão presentes, de se articularem entre quem vai ensaboar, enxaguar e secar a louça para experimentar a sensação (ou a possibilidade dessa sensação) de uma cozinha limpa. Partindo do sentido múltiplo de limpeza, tema que aparece bastante em alguns casos, a cozinha faz tocar nesse assunto. Lavar o que foi usado, quem cuida disso? Os copos, as xícaras e talheres se acumulam na pia. Alguém vai fazer? Quem vai fazer? De que modo esse acontecimento aborda e cuida de uma tentativa de acesso ao próprio corpo, a ser sentido, percebido, inserido, na real dimensão do contorno, das partes, dos limites? Se saber corpo de um, mas também ter a consciência de reconhecer um outro e outros.

O espaço, as pessoas, os humores, os desejos, as ideias, poder interagir, conviver, criar vínculos. Poder fazer surgir na cozinha, sentados ao redor da mesa, as conversas, as pontas dos laços, um lugar de escuta e de relação.

Maio, 2019

Deslocamos a mesa até o centro da cozinha. Normalmente, ela fica encostada no canto, antes e após nossos encontros. Usamos a mesa para criar uma dinâmica circular diferente da habitual, dentro do espaço. Convocamos a possibilidade de cruzarmos olhares e vozes. Conversamos sobre as receitas, as memórias e as referências de cada um, e um diálogo de trocas se estabelece. Quando não comemos, surge um vazio e um desvio. Como outra função para estar na cozinha, R. propõe trazer seus jogos. Essa

também é uma oficina da experiência, sobre o alimento desaparecer e reaparecer, estimulando outras sensações, colocando à disposição outros modos para a relação com o objeto ser construída. Desobjetificar também o alimento, ressignificar o lugar que o alimento pode ocupar. Além de comer, por que estar na cozinha?

Na última oficina, discutimos a possibilidade de mudar a atividade para uma área onde todos costumam se reunir fora da cozinha e a chance de uma mudança causou em R. muita irritação. A subjetividade e a personalidade de cada um emergem nesses momentos de mudança. Nessa tarde em que nos encontramos, também nos deparamos com um poder fazer junto e de um coletivo que se cria ali. Interagir com os vazios que acontecem é uma atividade ao revés. Retirar a produção e tornar o encontro o principal acontecimento no qual a cozinha é a borda. A isso também confiamos este projeto. Produzimos, mas também nos surpreendemos nessas tardes com o imprevisível que acompanha o ser humano, sua singularidade e seus comportamentos. Ali, ao redor de uma mesa, reunimos vidas, com suas histórias e complexidades.

Fotografia 11 – Registro de Oficina de Artes e Oficina de Cozinha em Freud Cidadão

Fonte: acervo pessoal, 2018-2023.

Performances: o trabalho com os sentidos do corpo e a participação das pessoas para acontecerem as ações foram imprescindíveis neste estudo, em que as performances se manifestam enquanto experiências participativas e artísticas. O *Jantar às Escuras* é uma gastroperformance (Fotografia 12) que, entre 2018 e 2023, acontecia mensalmente com duração de duas horas.

A pré-produção começava com três semanas de antecedência e consistia em:

- Criar a peça gráfica para a divulgação;
- Organizar e realizar a compra dos alimentos agroecológicos;
- Fermentar os alimentos; manufaturar os lenços para cobrir os olhos dos participantes;
- Definir a dinâmica técnica da cozinha;
- Elaborar o cardápio e preparar prato por prato;

- Organizar os elementos de cada intervenção sensorial durante a performance: ralador, conta-gotas, caixa de som, canetas, arranjos florais, louças de diferentes materiais, formatos e texturas.

Do cardápio do *Jantar*: a gastroperformance compõe-se por seis tempos, seis pratos que correspondem aos seis sabores: salgado, doce, amargo, azedo, picante e umami. Sobreposto a essa ideia, um mapa afetivo foi desenhado com o trajeto feito por meus ancestrais até chegar a mim; e a partir do uso de alimentos típicos, o percurso foi revisitado e ressignificado: Marrocos, Peru, Belém do Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cada receita correspondia a um desses territórios.

Contanto, para esta pesquisa os mapas afetivos foram elaborados como possibilidade de imaginação, linhas imateriais, traçadas a partir dos alimentos utilizados durante as performances e suas origens. No Marrocos: o grão de bico, a canela e as tâmaras; no Peru: batatas de diferentes variedades; em Belém: castanhas do Pará e mandioca; no Rio de Janeiro: as sementes escolhidas por um aspecto de gosto pessoal, visto que na cidade não há uma gastronomia nativa específica. Por último, em Minas Gerais: o queijo e o milho. Deste modo, o mapa aparece neste estudo como um significante estruturador para o desenvolvimento da pesquisa.

Os lenços usados no *Jantar às Escuras* funcionam como objetos da pesquisa (Fotografia 12). Antes da pandemia, integravam a composição estética das imagens criadas nos registros.

Fotografia 12 – Fotorregistro *Jantar às Escuras*

Fonte: PALHARES, Luiza, 2019. Acervo pessoal.

No entanto, os protocolos de higiene e segurança sanitária exigidos com a pandemia, para a realização de qualquer evento público, produziram mudanças na performance. Os lenços tinham que

ser intransferíveis e personalizados (Fotografia 13) e funcionavam depois como uma digestão metafórica em que cada participante escrevia e/ou desenhava sua experiência pessoal naquele espaço em branco, livre para a expressão.

Fotografia 13 – Lenços usados no *Jantar às Escuras*

Fonte: GOMES, Natália, 2023. Acervo pessoal.

A parte sonora deu origem a uma nova performance, o *Jantar às Escutas*. A escuta de um *Jantar às Escuras* fez emergir uma paisagem sonora com as suas diferentes nuances ao longo dos anos. O primeiro deles aconteceu em 2017, e a composição sonora foi apresentada a partir de provocações sobre o sistema alimentar e os questionamentos à sociedade sobre sua Cultura Alimentar.

O som compõe a linguagem da performance: durante 2018 e 2021, a marcação do som aparecia em uma lista de peças sonoras reunidas em uma proposta alegre e expansiva².

Em 2018, foi possível realizar a ação com dois artistas sonoros presentes e captar, ao vivo, os sons da experiência para usar como material em futuras performances, mas também como registro.

Em 2021, o projeto foi reelaborado em função do isolamento social vivido pela pandemia da Covid-19. Com mais momentos de silêncio e com proposições criadas para estimular a introspecção, um novo desenho sonoro foi feito: *Jantar às Escutas*.³

No mesmo ano, a proposta desdobrou-se em um projeto maior, com o objetivo de democratizar o acesso para a experiência do sensível. Criado para estimular os sentidos do corpo humano através de uma instalação de arte multilinguagens, o Mapa dos Sentidos propõe a

² Para escutar a versão *Jantar às Escuras*, acesse o QR code no final deste documento

³ Para escutar a versão *Jantar às Escuras*, acesse o QR code no final deste documento

conscientização sensorial, o autocuidado e a interação social, além de trabalhar a percepção, a observação e a relação do corpo com o ambiente (Fotografia 20). Com essa oportunidade, o *Jantar às Escutas* foi criado através de fragmentos de acontecimentos, gravados em mp3 pelo celular, que compõem um diário de sons que foram compartilhados com o artista sonoro Tiago Macedo, convidado para elaborar e participar da produção da obra⁴.

Objetos: o repertório de objetos deste estudo constitui um processo de criação contínuo. Nele, é possível localizar a relação com a materialidade da pesquisa. Formou-se uma paleta cromática composta pelas cores dos elementos (Fotografia 14).

Fotografia 14 – Paleta de cores com potes: INTERACTIVOS'18

Fonte: BRANDÃO, Victor, 2018. Acervo pessoal.

O alimento é, de fato, um norteador e fruto da maior parte das experimentações deste estudo. É a partir dele que a pesquisa desdobra-se, ainda que, ao longo do projeto, o corpo e seus sentidos passam a ocupar também essa função. De acordo com Tim Ingold, estes se apresentam como coisas, pois estão em constante transformação e não são passivos.

Cascas de banana, aparentemente, são restos. Do mesmo modo, “a psicanálise se ocupa justamente do tratamento dos restos. Ela surge como uma possibilidade de tratar de maneira diferente o sujeito, e com isso, de pensar a cultura, diante da angústia e do mal-estar” (Fonseca, 2012, p. 29).

⁴ Para escutar *Jantar às Escutas*, acesse o QR code no final deste documento.

Fotografia 15 – Sobra e obra

Legenda: foto de celulose bacteriana da casca de banana.
 Fonte: acervo pessoal, 2022.

Para este estudo, o resto funciona como algo que é vivo, matéria-prima, objeto-coisa, para ser transformado em obra a partir das sobras (Fotografia 15). Em sete dias, com as cascas submersas no chá fermentado, as bactérias e leveduras fazem crescer um biofilme na superfície: a celulose bacteriana (Fotografia 16). O tempo favorece sua espessura, assim, quanto mais tempo, mais grossa ela fica.

Fotografia 16 – Produção de celulose bacteriana com casca de banana

Fonte: acervo pessoal, 2022.

Com as cascas de banana, foi possível aprofundar os processos criativos e produzir imagens, além de diferentes elaborações sobre a poética do estudo⁵.

Na composição do conjunto de “objetos-coisas” deste estudo, também estão os alimentos fermentados com suas aldeias de micro-organismos vivos; alimentos transformados pela ação do

⁵ É possível ver mais detalhes em:

<https://bananacraze.uniandes.edu.co/language/en/obras/ecosystems/daniela-serruya-kohn-2>.

tempo. Os gases, múltiplas bolhas, criam volume e formas dentro dos potes de fermentação (Fotografia 17).

Os aromas criam as diferentes texturas das frutas e dos legumes variados (Fotografia 18). Durante a residência multidisciplinar INTERACTIVOS'18, no ano de 2018, foi elaborada uma plataforma digital que reúne em detalhes essa lista⁶.

Fotografia 17 – Imagens para vinagre de banana

Fonte: acervo pessoal, 2017.

O trabalho com a celulose bacteriana inspirou a criação da capa desta dissertação. O material foi produzido como mostra a Fotografia 18 e será apresentado para a banca avaliadora da pesquisa.

⁶ O endereço eletrônico para acesso é: <https://interactivos.silo.org.br/2018/fermentados/fermentados-documentacao/>.

Fotografia 18 – Registro de experimentos para *A Cozinha Nômade* com cascas de legumes e kombucha

Fonte: acervo pessoal, 2021.

Fotografia 19 – Registro de experimentos para *A Cozinha Nômade*

Legenda: chucrute.

Fonte: acervo pessoal, 2022.

Colheres de comer junto (Fotografia 20) são objetos que foram criados em colaboração com a artista e pesquisadora Thatiane Mendes. São colheres feitas em cerâmica para mais de uma pessoa comer ao mesmo tempo com a proposição de partilhar a experiência e produzir interação, aproximando-as umas das outras ao comer. Foram ativadas no projeto Mapa dos Sentidos, em 2023, para ocupar a função de provocador das relações sociais.

Fotografia 20 – Fotorregistro Mapa dos Sentidos

Legenda: colheres de comer junto.

Fonte: GOMES, Natália. Acervo pessoal, 2023.

2 CAPÍTULO 1 – CORPO

Esta é uma pesquisa sobre os sentidos do corpo feita a partir das experiências sensoriais realizadas e dos conteúdos que atravessam a dimensão do simbólico, do imaginário e do real. Daqui nascem as perguntas: **como facilitar o acesso à experiência artística? Como oferecer meios para a expressão da subjetividade?**

Direciono este estudo à ideia de que “tudo é política” (Guattari; Deleuze, 1974) ao mesmo tempo que se trata de algo a respeito das percepções e dos sentimentos, que é necessário a ser feito na dimensão dos afetos.

Com o passar do tempo, as questões se desdobraram e das perguntas iniciais surgiram outras, além da aposta de encontrar recursos para a construção das respostas.

Como **facilitar** o acesso para a experiência artística? Facilitar como sinônimo de prover, contribuir, apoiar, ensejar, disponibilizar *et cetera*. Refaço a mesma pergunta, substituindo a palavra facilitar.

Como **disponibilizar** o acesso à experiência artística? Como **contribuir** com o acesso à experiência artística? Daqui então, os projetos desempenham o papel de esboçar essa resposta através dos acontecimentos.

No cruzamento entre Arte e clínica, Lygia Clark cria *A Estruturação do Self*, um método terapêutico para oferecer ao sujeito o contato com a subjetividade. A artista convocava a potência do sensível através da interação com objetos ordinários, que segundo ela se modificavam pelo uso e significado que recebiam. Na Fotografia 21, Lygia Clark utiliza os *objetos relacionais* durante uma sessão. “O objeto relacional não tem especificidade em si. Como seu próprio nome indica, é na relação estabelecida com a fantasia do sujeito que ele se define” (Clark; Gullar; Pedrosa, 1980).

Fotografia 21 – *A Estruturação do Self*

Legenda: Lygia Clark.
Fonte: acervo Lygia Clark, 1976.

Depois do que vem antes da linguagem, vem a poesia, antes da palavra, mas, já palavra, sua condição. Assim como é condição do homem falhar e transgredir desde a linguagem, é condição da poesia: palavras. Antes da linguagem é, portanto, condição das palavras que queremos que venham: na vida, na escrita (Redin, 2016, p. 164).

Mayra Redin (Fotografia 22) e Caroline Valansi (Fotografia 23) são artistas que trabalham no cruzamento da clínica e do cuidado com a presença do corpo na Arte, através de dispositivos para o encontro e para a escuta. As duas, com suas diferentes poéticas, me inspiraram a perceber o alimento como um objeto artístico relacionado ao cuidado, ao autocuidado, ao corpo e seus sentidos. Assim, nascia o projeto de um ateliê-cozinha (Fotografias 27 a 31), um espaço apropriado para trabalhar com a Arte a partir da invenção de uma metodologia própria.

Fotografia 22 – A escuta da Escuta

Fonte: REDIN, Mayra, 2016. Disponível em: <https://www.premiopipa.com/mayra-martins-redin/>.

Fotografia 23 – Mapas inventivos

Fonte: VALANSI, Caroline, 2021. Disponível em: <https://carolinevalansi.com.br/filter/areia/2021-Mapas-inventivos-ensaiando-um-criar-coletivo-em-tempos-in-certos>.

Em ambos os campos, na Arte e na clínica, há uma série de possibilidades para trabalhar e tratar a singularidade de cada sujeito (Fotografias 21 e 23). Nesta pesquisa, clínica diz respeito ao tratamento do sujeito, diferente do espaço terapêutico. Portanto, a clínica refere-se à relação feita com os processos de subjetivação que acontecem ao longo do texto. O conceito de micropolítica desenvolvido por Félix Guattari (1996, p. 83) funciona neste estudo como um referencial. O autor escreve:

Toda sociedade, mas também todo indivíduo, são pois atravessados pelas duas segmentariedades ao mesmo tempo: uma molar e outra molecular. Se elas se distinguem, é porque não têm os mesmos termos, nem as mesmas correlações, nem a mesma natureza, nem o mesmo tipo de multiplicidade. Mas, se são inseparáveis, é porque coexistem, passam uma para a outra, segundo diferentes figuras como nos primitivos ou em nós — mas sempre uma pressupondo a outra. Em suma, tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica. Consideremos conjuntos do tipo percepção ou sentimento: sua organização molar, sua segmentariedade dura, não impede todo um mundo de micropceptos inconscientes, de afectos inconscientes, de segmentações finas, que não captam ou não sentem as mesmas coisas, que se distribuem de outro modo, que operam de outro modo. Uma micropolítica da percepção, da afecção, da conversa, etc. (Guattari; Deleuze, 1996, p. 83).

Como escrever sobre a experiência com o sensível?

Os meios — enquanto condição de possibilidade da existência do sensível — são o verdadeiro tecido conectivo do mundo. São eles que produzem a continuidade entre sujeito e objeto e que permitem a comunicação entre duas esferas do subjetivo e do objetivo, do psíquico e do “natural”. Sujeito e objeto não têm comunicação imediata: colocados um em contato com o outro sem a interação de um meio, nenhum deles seria capaz de agir sobre o outro. Eles podem entrar em contato profícuo, agir um sobre o outro, influenciar-se reciprocamente apenas graças ao meio. É graças ao meio que o objeto gera uma percepção no sujeito (penetra no sujeito, vive intencionalmente nele). E é graças ao meio que o sujeito pode ver, perceber e, dessa maneira, interagir com o objeto (Coccia, 2010, p. 39).

Para colaborar com a produção das sensações durante as experiências artísticas é fundamental um ambiente preparado com iluminação, aromas e sons. Estes são alguns dos componentes que podem possibilitar a criação de um espaço para a imaginação e o surgimento das imagens, capazes de trazer à tona memórias, associações corporais e marcas no corpo durante as vivências. Através da subjetividade, cada indivíduo responde aos estímulos ao seu modo (Fotografias 35 e 36). Segundo Antoni Muntadas, em sua obra *On translation* (1999), o artista expressa: “ATENÇÃO: PERCEPÇÃO REQUER ENVOLVIMENTO”.

Desse modo, as experiências artísticas comportam-se como a oferta de um lugar para o corpo presentear a si mesmo, mergulhando-o em descobertas e sensações, fazendo emergir um sujeito com suas singularidades na dimensão de seus desejos e potencialidades (Fotografia 36). E com isso, as experiências artísticas podem atravessar a quem se lança a elas, oferecendo algo do inesperado, da ordem do mágico, do surpreendente e também do incomum.

Ações artísticas têm o potencial de abrir fissuras na cidade, estriar a paisagem, transformar pessoas, lugares e coisas.

A partir disso, penso em artistas que trabalham com o sentido de comunidade e de coexistência, fazendo a ponte entre Alimento e Arte. Muitas são mulheres que atuam política e artisticamente, através de um pensamento para nutrir territórios.

Em Belo Horizonte, Silvia Herval e Laís Velloso ativam a cozinha do Espaço Comum Luiz Estrela com a Cozinha Comum. Compõem um coletivo que se desdobra em ateliê e grupo de estudos, chamado Saliva. O antigo casarão, que por muitos anos fora abandonado, funciona com uma agenda multidisciplinar, por meio da colaboração direta de diferentes profissionais em suas respectivas formações, reunidas/os/es para cuidar da autogestão do Centro Cultural.

Com ampla mobilização da sociedade civil, conquistamos a cessão de uso do espaço pelo período de 20 anos com apenas dois meses de movimentação. O acúmulo em autogestão, cultura, políticas públicas e participação cidadã foram fundamentais. Desde então, diversas atividades têm sido realizadas com o objetivo de salvar o imóvel tombado da total deterioração, algumas reconhecidas e premiadas nacionalmente, e converter o Espaço em um centro livre de formação educacional e artística, aberto e autogestionado (Franco).

Joseane Jorge e Luísa Macedo integram a construção dessa identidade coletiva. Na mesma lista, estão Izabela Coelho e Ambuá.

Desde 2010, Thereza Portes ocupa as ruas de Belo Horizonte com o Projeto Mesa de Thereza. A proposta consiste em uma longa mesa de café com diversas quitandas mineiras para partilhar com os pedestres.

A partir das contribuições de Guattari e Deleuze, em *Mil Platôs 1*, o conceito de rizoma funciona, nesta pesquisa, como uma metáfora para definir o que une todas as pessoas citadas acima, no que propõem em comum. A partir de uma perspectiva filosófica, mas também poética, criam uma aliança como *uma cartografia dos desejos*, um agenciamento de forças, sem fronteiras, um corpo singular e plural, um corpo coletivo.

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, *intermezzo*. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, mas o rizoma tem como tecido a conjunção “e... e... e...”. Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio (Guattari; Deleuze, 1998, p. 4).

Gordon Matta Clark, Rirkrit Tiravanija, Sophie Calle, Olafur Eliasson, Thelma Villas Boas, Jorge Menna Barreto e Washington Silvera são artistas que também aparecem nesse “atlas do

alimento”. Além de coletivos como o Mediamatic, na Holanda, The Hidden Kitchen, no México, e Contatto Experience, na Itália, que também são exemplos de projetos em que o alimento é o eixo.

1971: FOOD, o restaurante situado em Nova York, no Soho, foi um projeto do arquiteto e artista Gordon Matta Clark em colaboração com outros artistas como Tina Girouard e Carol Goodden. Ali, onde funcionava um restaurante de comida crioula anteriormente, a proposta era a ocupação do local para oferecer aos artistas um preço acessível para comer, terem um ponto de encontro e o alimento como matéria-prima para suas obras. Além disso, todo domingo acontecia o The Sunday Night Guest Chef Dinners, em que artistas eram convidados para apresentar suas performances com o alimento.

Fotografia 24 – Cosmos Andrew Sarchiapone Papers / Intervenção com giz no local do restaurante FOOD

Fonte: arquivo de American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., circa 1860-2011. / Acervo pessoal, Soho, NY, 2017.

Em 2016, Jorge Menna Barreto levou para a Bienal de São Paulo o Projeto Restauro, que aborda questões sobre a construção dos hábitos alimentares e sua relação com o ambiente, a paisagem, o clima e a vida na Terra (Fotografia 25). Segundo o artista: “A obra opera como um restaurante, em parceria com Vítor Braz, cujo cardápio, elaborado com a nutricionista e *chef* Neka Menna Barreto e a Escola Como Como, de Ecogastronomia, em São Paulo, prioriza a diversidade do reino vegetal de origem agroflorestal” (Barreto, 2016).

Fotografia 25 – Restauro

Fonte: BARRETO, Jorge Menna, 2016. Disponível em:
<http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/32-Bienal-SP-Restauro>.

No Rio de Janeiro, Thelma Villas Boas, com a *Lanchonete < > Lanchonete*, transformou um galpão no centro da cidade, mais especificamente na Gamboa, em uma associação cultural para atender a primeira infância, a adolescência e as mulheres. Além desse acolhimento, diversos projetos acontecem, pensados para atender seu público. É o caso da Cozinha EcoAfroAfetiva, uma cozinha-escola-comunitária.

As cozinhas comunitárias surgem organicamente em espaços de formação de comunas e de agências políticas, que vão além do ato de cozinhar e comer, contribuindo para construção de saberes diversos, constituição de subjetividades e para o exercício da gestão coletiva de forma conectada diretamente com a comunidade (Vilas Boas, 2019).

Há mais nomes que compõem o panorama de artistas com suas cozinhas-ateliês: Olafur Eliasson (Fotografia 26), desde 2005, abriga em seu Estúdio a SOE (Studio Olafur Eliasson) Kitchen, uma cozinha para além de experimental, onde recebe seus colaboradores diariamente para comer e trabalhar. Com ele, Alice Waters, Asako Iwama e Lauren Maurer regem os projetos da cozinha. No início de 2024, SOE Kitchen deslocou-se para uma galeria de arte em Tokyo com uma ação de valorização da produção local e sazonal nipônica. A ação funcionou como um espelhamento do que acontece em Berlim no estúdio, e os participantes foram convidados a comer e se sentar à mesa juntos.

Fotografia 26 – SOE Kitchen

Fonte: ELIASSON, Olafur, 2016. Disponível em:
<https://olafureliasson.net/publication/studio-olafur-eliasson-the-kitchen-2016/>.

Os projetos a seguir reúnem propostas que foram elaboradas com objetivo de contribuir com o acesso às experiências artísticas. *A Cozinha Nômade*, *Jantar às Escuras/Jantar às Escutas*, *Comermorar* e *Transkitchen* têm seus respectivos textos de apresentação a leitores(as) interessados(as/es) em participar e funcionam como material de divulgação.

2.1 A Cozinha Nômade

Entusiasmada com a possibilidade de um fazer transdisciplinar e inspirada por todas as referências citadas acima, em 2016, nasce *A Cozinha Nômade* (Fotografias 27 e 28). O texto a seguir foi escrito para apresentar e divulgar o projeto.

Breve apresentação sobre *A Cozinha Nômade*:

A Cozinha Nômade existe para funcionar como plataforma transdisciplinar, além de um território físico, para expandir-se através das experiências e desdobramentos.

Ateliê, lugar de estudos, centro de encontros e processos criativos, também é um espaço de micropolítica, experimentações, trocas sociais e afetivas (Fotografias 30 e 31).

Nesse contexto, o trabalho realizado é composto pelo uso de técnicas artísticas e culinárias (principalmente a fermentação selvagem) no campo social, artístico e político (Fotografia 27); por

textos escritos regularmente para uma determinada plataforma local e *online*, dirigidos à sociedade, estruturando e problematizando, poética e politicamente, a conscientização das formas de relação com o alimento para tratar de assuntos como a Arte, a Ecologia e a Cultura Alimentar.

A Cozinha Nômade cria performances artísticas para a experimentação e a ênfase nas dinâmicas que envolvam o ritual do comer.

Esse projeto propõe iluminar a longo prazo:

1. A necessidade de reconexão com a natureza;
2. A autonomia de uma cultura;
3. A saúde que retorna ao corpo e ao ecossistema através do cultivo de bactérias probióticas;
4. A harmonia que é estabelecida entre as comunidades no micro e no macrossistemas dentro desse processo de conscientização e de prática ética.

A Cozinha Nômade realiza ações para o coletivo, criando experiências e reflexão, em que o alimento é o eixo central (Fotografias 27, 28 e 30). Em 2016, um projeto de calendário foi desenvolvido com o objetivo de difundir receitas de fermentação, através de imagens impressas em risografia (Fotografias 33 e 34).

Fotografia 27 – Registro de mesa posta para Oficina de Fermentação Selvagem no Festival Verbo Gentileza

Fonte: acervo pessoal, Belo Horizonte, 2018.

Fotografia 28 – Registro de Ocupação no Projeto COMILONA

Fonte: acervo pessoal, Casa do Povo, São Paulo, 2017.

Fotografia 29 – Xepa

Legenda: alimentos recebidos para o Projeto *Comermorar*, 2017.

Fonte: acervo pessoal, 2017.

Fotografia 30 – Ação artística *Comermorar* no Instituto Undió

Fonte: acervo pessoal, Belo Horizonte, 2017.

Fotografia 31 – Colheita de PANCs para ação artística

Legenda: na residência INTERACTIVOS'18, em Silo Arte Latitude Rural, Rio de Janeiro, 2018.
Fonte: BARÃO, Vitor, 2018. Acervo pessoal.

Fotografia 32 – Kombucha através do microscópio

Legenda: na residência artística em Silo Arte Latitude Rural, Rio de Janeiro, 2018.
Fonte: BRANDÃO, Vitor, 2018. Acervo pessoal.

Fotografia 33 – Pôster Salmoura

Legenda: 42 x 29 cm, 2016.

Fonte: acervo pessoal.

Fotografia 34 – Pôster Vinagre

Legenda: 42 x 29 cm, 2018.

Fonte: acervo pessoal.

2.2 Jantar às Escuras/Jantar às Escutas

Entre os anos de 2017 e 2023, o *Jantar às Escuras* foi apresentado em diferentes espaços e reuniu pessoas de diversas idades ao redor da mesa.

Durante a pandemia da Covid-19, o projeto ficou suspenso por um ano e meio e foi retomado em 2021. Nesse período, houve uma reelaboração da proposta. A composição sonora foi redesenhada, a marcação dos pratos passou de oito para seis tempos com a ideia de traçar, ao longo da experiência, uma rota ancestral: Marrocos, Peru, Belém, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cada tempo, correspondente a um desses lugares, além de outras proposições sensoriais acrescentadas durante a gastroperformance.

O texto abaixo foi escrito para apresentar e divulgar a performance.

De que nos alimentamos?

Reunir pessoas ao redor da mesa para dedicar tempo de nutrir o sensível e ressignificar nossa Cultura Alimentar. Entre um que sente e outro que faz sentir, construímos vínculos. Valorizamos a potência dos encontros e, por isso, criamos experiências para alimentar os sentidos (Fotografias 35 e 36).

Comer é ancestral e unânime. Através de referenciais de fome, saciedade, prazer, mistério e surpresa, desenvolvemos ações transdisciplinares em que o público é o principal agente das ações para celebrar a diversidade e a partilha.

Mesas compridas ao ar livre com muitos lugares e o perfume dos arranjos de ervas frescas. O ambiente é preparado para receber e acolher quem estiver disposto a encontrar-se, para cuidar da relação com o alimento e consigo. Apostamos na percepção que fortalece o espírito coletivo.

Mastigar atentamente para revisitar memórias. Descobrir e inventar outras. Atravessar fronteiras geográficas através da imaginação. Para cada prato, um tempo. Uma cena, uma composição. O *Jantar* acontece em seis tempos com seis pratos para contemplar os seis sabores. Os ingredientes são escolhidos para criar sensações, um cardápio desenhado a partir da produção local e de temperos que aquecem ou esfriam o corpo.

Outros recursos também compõem a proposta. A fermentação é um processo essencial nessa cozinha. Conhecer o alimento e a sua raiz, aprender a preservar. Uma espécie de educação inseparável da conscientização.

O *Jantar às Escuras/às Escutas* é uma gastroperformance para despertar todos os sentidos de diferentes modos e convida o participante a mergulhar na surpresa, a partir dos sabores, aromas e texturas. Aqui, mais que comer com os olhos, comemos com o corpo inteiro.

Fotografia 35 – Registro fotográfico de *Jantar às Escuras*

Fonte: PALHARES, Luiza; ROCHA, Camila, 2019. Acervo pessoal.

Fotografia 36 – Registro fotográfico de *Jantar às Escuras*

Fonte: GOMES, Natália, 2022. Acervo pessoal.

2.3 *Comermorar*

Durante 2016 e 2017, o projeto aconteceu em diferentes locais e formatos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Nova York. Ao longo do processo, um diário com anotações e fotos das experiências foi criado e, em 2024, o material foi organizado para publicação. O texto a seguir apresenta a descrição do projeto.

Comermorar: Residência em processo.

Fruto de uma pesquisa ancorada em práticas transdisciplinares costuradas por várias linguagens sobre o modo de ser e observar o mundo.

O motivo principal que me impulsiona a escrever é o propósito de construir um modo de viver coletivo com os colaboradores desta experiência.

O *Comermorar* é um projeto de residência artística e propõe ocupar cozinhas com a fermentação selvagem em troca de moradia.

O lugar funciona como um ativador de dinâmicas construídas durante a residência, definidas a partir da capacidade elástica das relações sociais, desenhadas na micropolítica do afeto, da visão de mundo ampliada e das práticas desconstrutivas e construtivas.

Novas maneiras de ocupar uma casa, de morar, de residir, de habitar, de existir, de refletir, de trocar saberes, de cuidar e ser cuidado, simultaneamente.

Uma casa torna-se um campo vasto de pesquisa. Pensamento e despensamento (Fotografia 38).

As multivozes e o silêncio. Acordos feitos e refeitos a partir das intenções.

As experiências criam uma rotina que tem a ver com modos de pensar o alimento, a saúde e a ecologia (Fotografia 39). Plantar o próprio alimento, compostar os restos, fermentar. Pesquisar uma alimentação que estimula o bem-estar e que instaura a conversa sobre as bactérias, sobre os ciclos da natureza e sobre a reconexão do corpo com o todo.

Mergulhar no universo dos micróbios (Fotografia 37). Cuidar para ser cuidado. Coexistir em harmonia.

Redescobrir as culturas ancestrais através do alimento. Cultivar formas de vida através da lactofermentação. Descolonizar as relações. Des-territorializar e re-territorializar espaços. A propriedade privada, a privacidade e os limites delineados nos encontros, nas conversas, principalmente a escuta que se afina com o tempo ao longo do processo durante o comer e o morar. Quem mora? Onde? Como? De que modo somos habitados? De que modo vivemos? Onde é possível uma reconciliação com a natureza? Existir em harmonia com o corpo e com o todo?

Respirar. Cuidar do próprio corpo e de um corpo global (Fotografia 40).

Aprender a amar as microformas de vida, invisíveis a olho nu, e sentir empatia com o outro.
Bactéria micro-organismo levedura probiótico cultura viva.

A ocupação também trata de uma poética, de uma estética, de uma política e de uma ética.

O cuidado como a base do vínculo entre o espaço, o diálogo e os acontecimentos durante o projeto. A cozinha é e será uma plataforma de encontros e criação.

Fotografia 37 – Foto para *Comermorar*

Fonte: acervo pessoal, 2016-2017.

Fotografia 38 – Foto para *Comermorar*

Fonte: acervo pessoal, 2016-2017.

Fotografia 39 – Foto para *Comermorar*

Fonte: acervo pessoal, 2016-2017.

Fotografia 40 – Foto para *Comermorar*

Fonte: acervo pessoal, 2016-2017.

2.4 *Transkitchen*

A instalação *Transkitchen* é uma proposta de ocupação para diferentes espaços. *Transkitchen* consiste em:

- Ações artísticas para o cuidado com a biodiversidade; práticas de reconexão com a Terra através da relação com o alimento e micro-organismos vivos, pois transformam o solo e o ambiente em que estão;
- Construir um espaço de trocas para oferecer e experimentar possibilidades e mudanças de hábitos alimentares, por meio da fermentação de alimentos, da consciência alimentar, do uso de cascas, talos e ingredientes que venham da xepa⁷ (Fotografias 29, 46 e 47);
- Organizar e facilitar a interação social, através de experiências gastronômicas e sensoriais (Fotografias 31 e 42);
- Criar objetos com a celulose bacteriana; estudar os biomateriais e produzir suportes para o desenho e a pintura (Fotografias 41, 46 e 47);
- Criar ações coletivas e ambientes propícios para expandir a sensibilidade e a percepção, através de performances e instalações em que esses materiais sejam utilizados em diferentes dimensões: estética e poética (Fotografias 43, 48, 49, 50 e 51).

Transkitchen também propõe trabalhar com sobras de alimento, transformando-as em objeto por meio de ações artísticas e participativas para dar um novo significado para os restos (Fotografia 29). O uso do biomaterial pode produzir a reflexão sobre sustentabilidade, circularidade e elementos compostáveis que, em pouco tempo, são decompostos no solo e não geram impactos negativos na Terra.

Desse modo, o estudo com a celulose bacteriana tornou-se parte importante nesta pesquisa, assim como a decomposição dos alimentos. Dorion Sagan, filho de Lynn Margulis e de Carl Sagan, em seu caderno selvagem⁸, aborda a relação que existe entre os seres vivos de diferentes espécies e escreve: “Essa tendência de a vida estar apta a reusar seus resíduos, crescer, fazer um lar, e fazer um corpo desse lar, é algo com o qual podemos aprender” (Sagan, 2020, p. 5).

⁷ Xepa é uma palavra que deriva do inglês *cheap*. A seção mais barata de alimentos na feira.

⁸ Coletânea de trabalhos organizada em um projeto chamado: Selvagem, ciclo de estudos pela vida.

Fotografia 41 – Registro de experimentos d’A Cozinha Nômade

Legenda: celulose bacteriana, hibisco e cebola.
Fonte: acervo pessoal, 2018.

Transkitchen é, portanto, um dispositivo criado para promover a reflexão e, acima de tudo, colaborar com a mudança de paradigmas para o futuro ao repensar, através da Arte, a reconstrução de culturas vivas de micro-organismos dentro do corpo humano e nos solos. A partir dessas ideias, estimular um movimento contínuo de pessoas cuidando de si e do entorno onde habitam; abordar as questões ambientais na qual estamos inseridos; convidar as pessoas para um processo de conscientização sobre a diminuição dos impactos gerados a partir das escolhas que fazemos. Em *Transkitchen*, a fermentação funciona como ferramenta, além de tratar do desperdício de alimentos e abordá-lo nas intervenções artísticas.

Fotografia 42 – Registro da ocupação d’*A Cozinha Nômade* em INTERACTIVOS’18

Legenda: Silo Arte Latitude Rural, Rio de Janeiro.
Fonte: BARÃO, Vitor, 2018. Acervo pessoal.

Fotografia 43 – Registro de experimentos d’*A Cozinha Nômade*

Legenda: chucrute de repolho roxo.
Fonte: acervo pessoal, 2018.

Ao adentrar na realidade dos micro-organismos vivos é possível compreender melhor a organização social e a dinâmica afetiva dos seres que estão no ar, na Terra, e povoam as floras intestinais humanas. Com eles, aprendemos sobre comunidades que se constroem a favor da vida: as probióticas. Abaixo, o projeto expográfico de *Transkitchen*:

Fotografia 44 – Projeto expográfico para *Transkitchen*

Fonte: acervo pessoal, 2022.

Fotografia 45 – Croqui para *Transkitchen*

Legenda: aquarela e fotomontagem, 2022.

Fonte: acervo pessoal, 2022.

Fotografia 46 – Registro de experimentos para *A Cozinha Nômade* com cascas de cenoura e beterraba

Fonte: acervo pessoal, 2022.

Fotografia 47 – Registro de experimentos para *A Cozinha Nômade*

Legenda: *SCOBY* feito com casca de cenoura.

Fonte: acervo pessoal, 2022.

Fotografia 48 – Registro de sobras de *SCOBY* (Symbiotic Colony of Bacterias and Yeast) de Kombucha

Fonte: acervo pessoal, 2020.

Fotografia 49 – Papéis feitos com celulose bacteriana

Fonte: acervo pessoal, 2020.

Fotografia 50 – Sobra e obra

Legenda: foto de celulose bacteriana feita a partir da Kombucha, 2021.
Fonte: acervo pessoal, 2021.

Fotografia 51 – Sobra e obra

Legenda: foto de celulose bacteriana feita a partir da Kombucha, 2021.
Fonte: acervo pessoal, 2021.

A fermentação desempenha um papel importantíssimo na evolução da cultura humana, como veremos mais adiante. É importante reconhecer, contudo, que ela é um fenômeno natural muito mais amplo do que as práticas culinárias — até as células do nosso corpo são capazes de realizar a fermentação. Em outras palavras, os seres humanos não inventaram a fermentação. Seria mais correto dizer que foi a fermentação que nos criou (Katz, 2012, p. 2).

O vasto universo da fermentação reúne pessoas do mundo inteiro. Em 2017, *A Cozinha Nômade* foi selecionada para participar de uma residência transdisciplinar chamada Residency for fermentation, no Tennessee, organizada por Sandor Katz⁹ e sua equipe (Fotografia 52). Com isso, aprendi mais sobre as diversas formas possíveis de trabalhar com as bactérias e fungos. O projeto reuniu artistas de diferentes partes do mundo, cozinheiras(os/es) e profissionais interessados(as/es) em trabalhar com a fermentação, com modos de perceber a natureza e suas interações, através de um estado sensível, compreendendo a negociação que as colônias fazem para existir. Cabe pensar no deslocamento aéreo das cepas¹⁰ que vão de um corpo ao outro, multiplicando-se na pele ou no brejo, no estômago de uma abelha ou debaixo das barbatanas de um peixe no fundo do mar. Onde quer que exista vida, existem milhões de bactérias. “Todos os seres vivos emergem a partir e fazem suas vidas dentro de comunidades multiespécies” (Thom; Eben; Ursula, 2016, p. 2).

Fotografia 52 – Registro da residência Residency for fermentation, EUA

Fonte: acervo pessoal, 2017.

⁹ Sandor Katz é um ativista fermentador americano que escreve livros sobre fermentação. Ele é responsável por difundir a técnica e facilitar a experiência em diversos países.

¹⁰ Qualquer grupo de animais que partilha as mesmas características.

Dorion Sagan, em seus escritos, nos transmite que o corpo é um enorme continente em constante transformação. Ele escreve: “O meio ambiente e o organismo não fazem uma casa e sim um corpo” (2020, p. 8). Há uma dinâmica biopolítica (Foucault, 1974) a ser considerada, no sentido de uma gestão da vida, uma forma de agir, a qual seres humanos aprenderam com seus ancestrais unicelulares e reproduzem com a própria espécie, porém de um modo egocêntrico, priorizando a competição. Nesse caso, surge a pergunta: como descolonizar as relações interespecies? Coexistência é a característica principal da organização social das bactérias e das leveduras¹¹. Esses seres microscópicos, que antecedem ao surgimento de todas as outras espécies, estão presentes dentro dos corpos e ao redor de outros. Esta pesquisa é um modo de buscar e encontrar meios, através de proposições artísticas, para contribuir com os seres humanos, oferecendo experiências para que possam e queiram interagir mais com as forças da natureza, observar o que está no campo do sutil, sentir mais que pensar e, por meio da interação com espécies diferentes, lembrar formas de cultivar a harmonia para a manutenção da biodiversidade.

Também é mais que necessário entre seres humanos a construção de uma sociedade diversa e disposta a conviver com as diferenças. A partir dessa reflexão, repensar coletivos que possam se descolonizar, renovando os laços através da colaboração e da cooperação a exemplo dos insetos polinizadores com as flores.

Por que a interação multiespécie é importante nesta pesquisa?

Imergir no interior do corpo humano nos convoca a produzir certa conscientização sobre a relação que temos com as bactérias e fungos. Elas mantêm os biomas, são necessárias para a manutenção da vida em todos os meios em que se encontram.

Além disso, o ser é esse agente composto por múltiplas camadas constituídas por marcas e memórias de experiências vividas que podem ser fruto da busca desse ser-corpo ou desse corpo-ser. A ideia de corporeidade que Deleuze define como uma força que anima o complexo de funções e órgãos é usada neste estudo como um conceito relevante, já que tal pesquisa propõe investigar as relações que os seres estabelecem não somente com o mundo externo, com os pares da mesma espécie, mas também com os seres vivos que habitam ao redor e dentro desses corpos, como é o caso das bactérias e fungos.

O corpo é a condição essencial para oportunizar a linguagem sensível do mundo. É por meio dele que nossa presença se faz no mundo e, assim, podemos compreendê-lo e dar um significado para ele. Nossa existência se realiza no corpo (Merleau-Ponty, 1999 *apud* Surdi; Freire; Mello, 2016, p. 363).

¹¹ As leveduras são micro-organismos que acompanham a civilização humana há 3-4 mil anos, participando dos processos de fermentação do pão, do vinho, da cerveja e de muitos outros alimentos

Um corpo também se desenvolve como um sistema a partir de suas relações, pode criar vínculos em função de seu desejo e de uma necessidade de sobrevivência. Cabe também a ele cultivar certa noção de mundo, da natureza e da simbiose — não patológica¹² — com outros seres, no encontro fortuito de um corpo humano com seus aliados lactobacilos¹³.

¹² O termo simbiose, proveniente dos étimos gregos *sym* (junto de) e *bios* (vida), foi originariamente empregado pelas ciências biológicas para designar uma relação funcional estreita, harmônica e produtiva entre dois organismos, os quais interagem de modo ativo visando ao proveito mútuo. A palavra foi tomada por empréstimo da biologia pela pediatra e psicanalista americana Margaret Mahler, a partir de suas pesquisas de observação da relação mãe-bebê. Posteriormente, o termo foi reconhecido na clínica psicanalítica, estudado e modificado, em relação ao seu significado biológico original, por outros autores como Bion (1966, 2007), Bleger (1967, 2001) e Winnicott (1956, 2000). Assim, o conceito de simbiose, que no âmbito da psicanálise se encontra inserido na fenomenologia das relações de objeto, alcançou uma posição de destaque em inúmeros estudos, sendo atualmente encontrado com maior frequência na literatura psicanalítica.

¹³ Lactobacilos: designação comum às bactérias do gênero *Lactobacillus*, que são gram-positivas, baciliformes e anaeróbias facultativas. Apresentam forte produção de ácido, sobretudo de ácido láctico, razão por que coagulam o leite e são utilizadas na produção de alguns laticínios.

3 CAPÍTULO 2 – SENSÍVEL

3.1 Arte, uma linguagem

Esta também é uma pesquisa sobre elaborar um pensamento visual, traduzi-lo em palavras, mapas e esquemas para materializar tais ideias e compartilhá-las através de acontecimentos que viabilizam o sentir por meio do contato com o corpo: o próprio e o do outro. Sendo assim, faz-se necessário pensar no conceito de acontecimento.

Gilles Deleuze, em seu livro *A Lógica do Sentido*, define a linguagem a partir dos acontecimentos. O autor coloca que somente os acontecimentos puros definem a linguagem. Para explicar isso, ele faz o contraponto entre Aion e Cronos: o primeiro é a força do tempo não contado; e o segundo, responsável pela dimensão do presente. Assim, Aion comporta aquilo de ilimitado entre passado e futuro. Cronos trata do que é respectivo ao limite.

Enquanto Cronos exprimia a ação dos corpos e a criação das qualidades corporais, Aion é o lugar dos acontecimentos incorporais e dos atributos distintos das qualidades. [...] Enquanto Cronos era limitado e infinito, Aion é ilimitado como o futuro e o passado, mas finito como o instante.

E este mundo novo, dos efeitos incorporais ou dos efeitos de superfície, que torna a linguagem possível! Pois é ele, como veremos, que tira os sons de seu simples estado de ações e paixões corporais; é ele que distingue a linguagem, que a impede de se confundir com o barulho dos corpos, que a abstrai de suas determinações orais-anais. Os acontecimentos puros fundamentam a linguagem porque eles a esperam tanto quanto eles nos esperam e não têm existência pura, singular, impessoal e pré-individual senão na linguagem que as exprime (Deleuze, 1974, p. 170).

A partir daí, a linguagem torna-se possível, pela fronteira que a separa das coisas (Deleuze, 1974, p. 92). E se há fronteira, existe o espaço a ser ocupado pelo entre, existe o limite, a delimitação, o vazio, o espaço para a inércia e, assim, para o sensível manifestar-se:

Assim, herda da comunicação dos acontecimentos entre si; e a univocidade se transmite do ser à linguagem, da exterioridade do ser à interioridade da linguagem. A equívocidade é sempre a dos nomes. O Verbo é a univocidade da linguagem, sob a forma de um infinitivo não determinado, sem pessoa, sem presente, sem diversidade de vozes. Assim a própria poesia.

O que torna a linguagem possível é o acontecimento [...] fazer com que os sons não se confundam com as qualidades sonoras das coisas, com o burburinho dos corpos, com suas ações e paixões. O que torna a Linguagem possível e o que separa os sons dos corpos e os organiza em proposições, torna-os. Livres para a função expressiva (Deleuze, 1974, p. 103, 171).

O que existe entre o sujeito e o objeto?

[...] na medida em que este lhe empresta significado, perdendo a condição de simples objeto para, impregnado, ser vivido como parte viva do sujeito. A sensação corpórea propiciada pelo objeto é o ponto de partida para a produção fantasmática. O objeto relacional tem especificidades físicas. Formalmente ele não tem analogia com o corpo (não é ilustrativo), mas cria com ele relações através de textura, peso, tamanho, temperatura, sonoridade e movimento (Clark; Gullar; Pedrosa, 1980, p. 49).

Emanuelle Coccia, em seu livro *A vida sensível*, declara que o sensível é o ser das imagens e localiza-se num espaço intermediário entre o sujeito e o objeto. Ele nem é real nem está localizado em um lugar específico, mas em um espaço extracorpóreo, com natureza diferente, tanto da psique quanto dos corpos. Deleuze afirma: “O devir é sempre de uma ordem outra que a da filiação. Ele é da ordem da aliança. Se a evolução comporta verdadeiros devires, é no vasto domínio das simbioses que coloca em jogo seres de escalas e reinos inteiramente diferentes, sem qualquer filiação possível” (1997, p. 15). Para tal, faz-se necessário tanto o real quanto o mundo devir sensível. Platão questiona se há uma relação da linguagem com o puro devir, este ilimitado.

A ideia de nos construirmos enquanto sujeitos, de constituir um corpo, uma identidade, com uma forma singular e com assinatura própria no mundo, depende de um reconhecimento de si para além do próprio contorno. Essa imagem criada, projetada no espelho e no mundo, é definida pelas nuances da subjetividade e seus detalhes. Ter uma voz e fazer-se escutar, ter um desejo e encarná-lo. Assim, mediante essa reflexão é possível mencionar o que pode ter seu par correspondente, o que entre um e outro faz elo. E nesse espaço, nesse vincular-se, surge a pulsão do entre.

Em *Mil platôs 4*, Gilles Deleuze refere-se a uma força em si própria que é imantada em direção a algo e que promove sua junção. Daí, há uma força entre esses dois corpos que se buscam: a força da imanência. Assim, “nossa existência no mundo é corporal. Corpo aqui é entendido como sensibilidade, como possibilidade de conhecer e aprender, como forma de linguagem que proporciona um diálogo com o mundo” (Surdi; Freire; Mello, 2016, p. 363).

Um ser constitui sua subjetividade ao fazer vínculo com referências, experiências e com a relação que estabelece com os objetos ao seu redor. Félix Guattari e Suely Rolnik, em *Micropolítica: cartografias do desejo*, definem:

Seria conveniente definir de outro modo a noção de subjetividade, renunciando totalmente a ideia de que a sociedade, os fenômenos de expressão social são a resultante de um simples aglomerado, de uma simples somatória de subjetividades individuais. Penso, ao contrário, que é a subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de mídia, etc. [...]

Esse fato é, no mínimo, uma coincidência reveladora, sobretudo se o pensarmos nos termos das próprias ideias de Guattari. Ele concebe a subjetividade como produção, e considera que uma das principais características dessa produção nas sociedades “capitalísticas” seria, precisamente, a tendência a bloquear processos de singularização e instaurar processos de individualização. Os homens, reduzidos à condição de suporte de valor, assistem, atônitos,

ao desmanchamento de seus modos de vida. Passam então a se organizar segundo padrões universais, que os serializam e os individualizam. Esvazia-se o caráter processual (para não dizer vital) de suas existências: pouco a pouco, eles vão se insensibilizando. A experiência deixa de funcionar como referência para a criação de modos de organização do cotidiano: interrompem-se os processos de singularização, portanto, num só movimento nascem os indivíduos. Toda essa constitui uma imensa fábrica de subjetividade, que funciona como indústria de base de nossas sociedades (1996, p. 34).

A diferença entre subjetividade e singularização nos possibilita repensar a constituição de um sujeito. Nesse caso, a partir dessa leitura, volto a uma das perguntas desta pesquisa: **como oferecer meios de expressão da subjetividade e de interação multiespécie?**

Assim, poder ressignificar a ideia da expressão do sujeito e de sua singularidade, através da possibilidade da invenção de uma subjetividade coletiva feita também com seres de espécies distintas, incluindo bactérias e fungos.

Ao buscar a etimologia da palavra tecnologia, é possível encontrar a palavra linguagem e a palavra arte a partir do radical grego *tekhno-* (de *tékhne*: “arte, artesanato, indústria, ciência”) e do radical grego *-logía* (de *lógos*, ou “linguagem, proposição”).

Disso, vem a ideia de uma linguagem para as bactérias, com a possibilidade de haver a criação de um campo para a manifestação do sensível a partir de suas atividades.

A tecnologia ancestral é definida pela interação entre culturas vivas que colonizam corpos, culturas microscópicas, bactérias que passeiam dentro de seres humanos e habitam suas superfícies.

O que sentem as bactérias que vivem em nossas peles? Como nós, humanos, podemos descolonizar essas relações? Qual é a linguagem das bactérias?

Se a subjetividade é concebida como produção (Guattari; Rolnik, 1996), a celulose bacteriana, produzida pelo exercício de certas espécies de bactérias e leveduras, em cooperação com humanos, pode representar uma borda, uma pele e também um território. A celulose bacteriana é um polímero e pode substituir o plástico, pode funcionar como papel, ser transformada em roupa e, socialmente, poderia ser considerada um símbolo de subjetividade coletiva multiespécie.

Na teoria psicanalítica de Sigmund Freud e, posteriormente, de Jacques Lacan, o objeto é o principal agente constituinte da subjetividade. São muitas as definições para a noção de objeto que Freud utiliza em sua obra (Coelho Jr., 2001). Dessa forma, o objeto possui significados distintos, tal como o seio materno é definido como o primeiro objeto (*Objekt*); o encontro do objeto (*Objektfindung*); a perda do objeto (*Objektverlust*); a escolha de objeto (*Objektwahl*), entre outras nomeações. Nessa variação, também o sujeito se estrutura e se define. Na psicanálise, a construção do sujeito acontece através da linguagem, de sua elaboração e da organização dos símbolos recebidos.

Pois a forma total do corpo pela qual o sujeito antecipa numa miragem a maturação de sua potência só lhe é dada como Gestalt, [95] isto é, numa exterioridade em que decerto essa forma é mais constituinte do que constituída, mas em que, acima de tudo, ela lhe aparece num relevo de estatura que a congela e numa simetria que a inverte, em oposição à turbulência de movimentos com que ele experimenta animá-la. Assim, essa Gestalt, cuja pregnância deve ser considerada como ligada à espécie, embora seu estilo motor seja ainda irreconhecível, simboliza, por esses dois aspectos de seu surgimento, a permanência mental do [eu], ao mesmo tempo que prefigura sua destinação alienante; é também prenhe das correspondências que unem o [eu] à estátua em que o homem se projeta e aos fantasmas que o dominam, ao autômato, enfim, no qual tende a se consumir, numa relação ambígua, o mundo de sua fabricação (Lacan, 1966, p. 98).

Enquanto na psicanálise a noção de objeto é definida a partir de três aspectos principais — 1) da ordem da pulsão; 2) relativa ao amor e, por último, 3) do conhecimento e da percepção do sujeito —, em Kant a experiência é um conhecimento do objeto através da percepção. É o saldo do vivido que fica na memória.

Embora todo o nosso conhecimento tenha início na experiência, não significa que todo ele provenha daí. Certamente que há conhecimentos hauridos na experiência, que se traduzem em juízos sintéticos, em que o predicado se acrescenta ao sujeito, enriquecendo-o, tendo como base desse enriquecimento a experiência; juízos válidos, portanto, unicamente nos domínios desta e apenas particulares e contingentes (Kant, 2001, p. 11).

Criar, constituir, construir, formar. Ter um corpo é criar e construir também uma linguagem. As muitas linguagens compõem um discurso e organizam um corpo que habita o mundo. De acordo com Guattari e Rolnik: “O indivíduo, a meu ver, está na encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividade. Entre esses componentes alguns são inconscientes. Outros são mais do domínio do corpo, território no qual nos sentimos bem” (1996, p. 34).

Entre a linguagem simbólica e a real/literal, existem espaços possíveis para a criação de pontes construídas por significantes e significados. Cada corpo possui suas múltiplas linguagens, sua constituição e seus espaços entre uma coisa e outra. Entre uma linguagem e outra. Cada ser torna-se sujeito em seu ir e vir, em seu devir-ponte. Cada ser torna-se também aquele que é constituído de espaços, de passagens, de vazios, de vincos e de fissuras.

Ao que é dito, visto, criado e sentido por todos, esses processos e a construção de imagens tendem a acontecer como produção de subjetividade (Guattari; Rolnik, 1996) e/ou como produção e movimento de singularidade. Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de experiências artísticas que convoquem e provoquem as pessoas para o contato com o sensível, para a sensibilização das pessoas e para a interação das pessoas também com seres não humanos. Uma pesquisa dedicada às experiências sensoriais que ofereçam aos sujeitos espaço para o encontro com o próprio corpo e com a sua linguagem, através dos sentidos.

Para que o sujeito estabeleça diálogo com as coisas e com os objetos que constituem sua realidade, é fundamental a transmissão de seus princípios e propósitos, por intermédio de suas ideias, ações e criações para a manifestação de seu caráter de devir objeto e/ou devir coisa. A permeabilidade, a importância de ser atravessado pelo que está ao redor e achar graça na mistura, nos encontros e nas interações. Um ser que pode contribuir com seu entorno e deixar sua marca, através de suas pegadas, palavras ou até mesmo de suas obras. Impregnar o mundo, oferecer seus rastros, seu desejo e a potência daquilo que o faz viver, sendo transformado também pelo que existe e, a partir disso, poder elaborar sua linguagem.

O antropólogo Tim Ingold, em seu artigo “Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais” (2012), aponta a diferença entre objeto e coisa. Critica a noção de objeto construída pela filosofia ocidental, que objetifica as coisas e propõe a retomada da noção de coisa como matéria porosa e fluida. Aquilo que acontece e se transforma em algo.

Desse modo, surge uma diferença na relação entre o sujeito e o objeto, diferente da relação entre o sujeito e as coisas ao seu redor.

A percepção do entorno e tudo que compõe a realidade possuem nuances. A dinâmica dos afetos pode produzir este devir-coisa dos objetos. Assim, eles deixam de ser somente algo sem vida e passivo, transformando-se na relação com os sujeitos que os percebem.

A construção da subjetividade do sujeito também está relacionada com o discurso uma vez que este articula a ideologia e a linguagem enquanto produção social. O discurso é uma peça fundamental para entender a relação entre linguagem e sujeito, pois está relacionado às ideologias sociais que serão apresentadas ao sujeito quando nasce, a partir de determinados contextos sócio-históricos e culturais e nos quais se insere ao longo da vida (Volpato, 2021, p. 94).

Dessa forma, o alimento nesta pesquisa funciona como um dispositivo, instrumento de cuidado, não apenas como objeto de estudo, mas também como algo que promove interação entre os corpos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências artísticas realizadas entre 2016 e 2023 contribuem para a construção das respostas, mas também para a desconstrução das perguntas que se apresentam neste estudo. Com isso, surge o inesperado, da ordem do mágico, do surpreendente e também do incomum. A oferta de um lugar para o corpo presentear a si mesmo, mergulhando-o em descobertas e sensações, fazendo emergir um sujeito com suas singularidades na dimensão de seus desejos e potencialidades.

A Cozinha Nômade deu origem aos projetos *Jantar às Escuras/às Escutas*, *Comermorar* e *Transkitchen*, e a partir deles foi possível escrever uma poética sobre o sensível e o contato com a subjetividade. Nesta pesquisa, o sensível apresenta-se a partir da obra de Emanuelle Coccia, como ser das imagens, algo que está nos espaços intermediários, disponível para o exercício da imaginação.

Dessa forma, um dos objetivos da pesquisa foi criar experiências artísticas como um lugar de troca e vivências de sensações diversas com propostas que estimulassem os sentidos e colaborassem para a integração dos corpos à natureza.

Como oferecer meios de expressão da subjetividade e de interação multiespécie? Ressignificando a ideia da expressão do sujeito e sua singularidade, através da possibilidade da invenção de uma subjetividade coletiva feita também com seres de espécies distintas. Imergir no interior do corpo humano nos convoca a produzir certa conscientização sobre a relação que temos com as bactérias e fungos.

Se a subjetividade é concebida como produção (Guattari; Rolnik, 1996), a celulose bacteriana, produzida pelo exercício de certas espécies de bactérias e leveduras, em cooperação com humanos, pode representar uma borda, uma pele e também um território. A celulose bacteriana, nesta pesquisa, é considerada um símbolo de subjetividade coletiva multiespécie.

Para esta dissertação, os esquemas e anotações funcionaram como orientadores do pensamento e na organização do pensamento visual.

Nas Oficinas de Cozinha, realizou-se o trabalho de um modo transdisciplinar com a invenção de possibilidades para estar no espaço da cozinha sem ter o objetivo final de comer, mas sim de reunir pessoas ao redor da mesa, trocar ideias e memórias afetivas em torno do alimento e da Cultura Alimentar.

Estimular os sentidos dos corpos e a participação das pessoas durante as ações foram imprescindíveis ao estudo, por meio das quais oficinas e performances manifestaram-se enquanto experiências participativas e artísticas. Nesse caso, a estética relacional sustenta as práticas e contribui para o desenvolvimento deste material.

Como desdobramento desta pesquisa, há o projeto Mapa dos Sentidos. Uma proposta multilinguagens que está em construção e que pretende ser desenvolvida como continuidade deste estudo. Ela parte de uma investigação aprofundada com elaborações conceituais que sustentarão suas hipóteses, de referências teóricas e de experimentações com os sentidos dos corpos através de intervenções sensoriais e artísticas que possam colaborar com a expressão da singularidade dos sujeitos.

Por fim, o que se pretende com esta pesquisa é, para além de se obter um resultado final, contribuir com o acesso à experiência artística para a criação de um espaço na dimensão do sensível, para que os corpos possam fazer contato com a própria subjetividade e com os seres vivos de outras espécies. Além disso, reforçar a ideia de que somos seres relacionais, assim como construímos objetos que se transformam também inventamos coisas vivas para desenvolver e aprimorar a linguagem.

Dessa maneira, fazer Arte com as suas múltiplas possibilidades: Arte como uma ponte, Arte como uma linguagem, através das experiências. E os corpos, instrumentos de contato com o mundo, a partir dos sentidos e da singularidade de cada ser.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Eduardo Augusto Alves de. *Aspectos da Estruturação do Self de Lygia Clark: perspectivas críticas*. 2013. 248 f. Dissertação (Mestrado em Estética e História da Arte) – Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
- ALMEIDA, Eduardo Augusto Alves de; CASTRO, Eliane Dias de. Sensibilização do público na *Estruturação do Self* de Lygia Clark. *Revista do Colóquio de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES*, ano 4, v. 4, n. 7, dez. 2014.
- BARRETO, Jorge Menna. Restauero. 32ª Bienal de São Paulo, Brasil, 2016. Disponível em: <https://jorggemennabarreto.com/trabalhos/restauero/>. Acesso em: 29 nov. 2023.
- BARROS, Bianca Bernardo. *A fábrica de peles: Hundertwasser e o caminhar contemporâneo*. 2008. 100 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Contemporânea) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
- BASBAUM, Ricardo Roclaw. *Você gostaria de participar de uma experiência artística? (+ NBP)*. 2008. Tese (Doutorado em Poéticas Visuais) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. DOI 10.11606/T.27.2008.tde-11052009-150004. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-11052009-150004/publico/5064856.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2025.
- CLARK, Lygia; GULLAR, Ferreira; PEDROSA, Mário. *Lygia Clark*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1980. 60 p. (Arte Brasileira Contemporânea)
- COCCIA, Emanuele. *A vida sensível*. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2010. 93 p. (Parrhesia Coleção de Ensaios). ISBN 9788563003010.
- COELHO JR., Nelson Ernesto. A noção de objeto na psicanálise freudiana. *Ágora: estudos em Teoria Psicanalítica*, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 37-49, jul./dez. 2001. Disponível em:
- DANIELA Serruya Kohn. Portfólio. Disponível em: <https://bananacraze.uniandes.edu.co/language/en/obras/ecosystems/daniela-serruya-kohn-2/>. Acesso em: 13 jan. 2025.
- DELEUZE, Gilles. *A lógica do sentido*. São Paulo: Editora Vozes, 1974.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs 1*. São Paulo: Editora 34, 2012.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs 3*. São Paulo: Editora 34, 1996.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs 4*. São Paulo: Editora 34, 2012.

FONSECA, Monica Martins de Godoy. *Análise e modelagem da relação dos resíduos sólidos e dos restos numa comunidade rural*. 2012. 150 f. Dissertação (Mestrado em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais) – Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

FRANCO, Luciana Lanza de Melo. Espaço Comum Luiz Estrela. Disponível em: <https://laguna.sc.mapas.cultura.gov.br/espaco/19361/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. *Micropolítica: cartografias do desejo*. Petrópolis: Vozes, 1996. <https://doi.org/10.1590/S1516-14982001000200003>. Acesso em: 10 jan. 2025.

INGOLD, T. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. *Horizontes Antropológicos*, v. 18, n. 37, p. 25-44, jan. 2012.

INTERACTIVOS? 18: tecnosfera rural. Disponível em: <https://interactivos.silo.org.br/2018/fermentados/fermentados-documentacao/>. Acesso em: 13 jan. 2025.

JANTAR às escuras. *Playlist*: Daniela Serruya Kohn. 39 músicas. [S. l.]. Disponível em: https://open.spotify.com/playlist/38RsANotVbOdDZrOLZZuF3?si=2mFbIdqTQDG5Fv_VbnpfFA&pi=u-0U_6Py4dQ32&nd=1&dlsi=197fdecceb1a34f21. Acesso em: 13 jan. 2025.

JANTAR às escutas. *Playlist*: Daniela Serruya Kohn. 25 músicas. [S. l.]. Disponível em: <https://open.spotify.com/playlist/7CMuWm2JQec5eBeiFgj8JT?si=aOgY7Xa0RW2xOGrXk-WcZA&pi=u-W3YhPHG4QkuX&nd=1&dlsi=dccc389e37784ff>. Acesso em: 13 jan. 2025.

KANT, Immanuel. *A crítica da razão pura*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

KATZ, Sandor Ellix. *A arte da fermentação*. São Paulo: Tapioca, 2014. ISBN 9788567362069.

LA PLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. *Vocabulário de psicanálise*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

LANCHONETE < > LANCHONETE. Disponível em: <https://www.lanchonetelanchonete.com/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

MARTINS REDIN, Mayra. A escuta da escuta. *Revista Vazantes*, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 149-168, 2018. Disponível: <http://www.periodicos.ufc.br/vazantes/article/view/32934>. Acesso em: 10 dez. 2024.

OPAVIVARÁ! *Self-service Pajé*, Rio de Janeiro, Art Rio, 2011. Disponível em: <http://opavivara.com.br/p/ssp/ssp>. Acesso em: 29 nov. 2023.

PANÃO, Josy Anne Neves. *A performatividade da recepção na arte contemporânea: o outro experimentador nos processos de criação de Lygia Clark, Ricardo Basbaum e Claudio Bueno*. 2014. 90 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.

SAGAN, Dorion. *Algumas coisas que aprendi com Lynn Margulis*. Rio de Janeiro: Dantes Editora Bioesfera, 2020. (Cadernos Selvagens)

SURDI, Aguinaldo C.; FREIRE, Érica J. S. M.; MELLO, José P. de. Corpo, educação e saber sensível. *HOLOS*, Rio Grande do Norte, v. 3, p. 363-370, mar.-2016. DOI 10.15628/holos.2016.3739. Disponível em: <https://doi.org/10.15628/holos.2016.3739>. Acesso em: 14 jan. 2025.

THE GREEN Line: Sometimes Doing Something Poetic Can Become Political and Sometimes Doing Something Political Can Become Poetic. Direção: Francis Alÿs. Colaboração: Philippe Philippe Bellaïche, Rachel Leah Jones, Julien Devaux. Jerusalem, Israel, 2004. 17:41 min. Disponível em: <https://francisalys.com/the-green-line/>. Acesso em: 14 jan. 2025.

THOM, Van Dooren; EBEN, Kirksey; URSULA, Münster. Multispecies Studies: Cultivating Arts of Attentiveness. *Environmental Humanities*, v. 8, n. 1, p. 2, maio 2016. Disponível em: <https://read.dukeupress.edu/environmental-humanities/article/8/1/1/61679/Multispecies-StudiesCultivating-Arts-of>. Acesso em: 14 jan. 2025.

VILAS BOAS, Telma. Sistemas alimentares, 2019. Disponível em: <https://www.lanchonetelanchonete.com/cozinha-eco-afro-afetiva>. Acesso em: 30 nov. 2023.

VOLPATO, Elisa Aguiar. Linguagem, construção do sujeito e lugar de fala. *Revista Contraponto*, [S. l.], v. 8, n. 1, 2021. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/contraponto/article/view/113612>. Acesso em: 17 jul. 2023.

WANDERLEY, Lula. *O dragão pousou no espaço: arte contemporânea, sofrimento psíquico e o Objeto Relacional de Lygia Clark*. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. ISBN: 85-325-1339-5.

ZALMAN, Sandra. Eat, Live, Work. In: MATTA-CLARK, Gordon. *Walls Paper*. Tate Research Publication, 1972. Disponível em: <https://www.tate.org.uk/research/in-focus/walls-paper/eat-live-work>. 2017. Acesso em: 29 nov. 2023.

Para acessar os arquivos abaixo, basta posicionar a câmera do celular sobre a imagem

Jantar às Escuras:

Jantar às Escutas:

